

ТҰРАҚТЫ ТІСТЕРДІҢ ЖЫНЫСТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ АНАТОМИЯСЫ

**МУРАТБЕКОВА А.С., БАЛАГАЗИНОВА Ж.М., КАНАТОВА М.А.,
ДУЙСЕНБАЕВА А.С.**

2 курс, стоматология, Семей, Қазақстан

ЖАНДАУЛЕТОВА М.Б.

магистр, анатомия кафедрасының оқытушы, Семей, Қазақстан

Өзектілігі: Тіс – жақ жүйесі құрылысы мен дамуының жалпы заңдылықтарын, индивидуалды ерекшеліктері, морфогенез заңдылықтарын, жүйенің әр түрлі элементтерінің өзара байланысын, жеке тістер мен тіс топтарының өлшемі, құрылысының тәуелділіктерін зертеуде, тұрақты тістерді жалпы морфологиялық зерттеу, басқа барлық зерттеулердің негізі болып табылады [1, 2, 5]. Тұрақты тістердің жыныстық айырмашылықтары да өзекті мәселелердің бірі. Тұрақты тістердің жыныстық деморфизмін зерттеуге бір қатар ғылыми жұмыстар жүргізілген. Осындай зерттеулердің нәтижелері клиникада, тістерді моделдеу және қалпына келтіруде, жеке басты идентификациялау үшін сот – медициналық сараптау тәжірибесінде қолданылады. Тістердің қатты тінін қалпына келтіруде және тіс қатары ақауларын протездеуде науқастардың эстетикалық талаптарын қанағаттандыру үшін олардың индивидуалды және жыныстық ерекшеліктерін ескеру қажет болады.

Прикус аномалияларын анықтауда және оны коррекциялаудың дұрыс әдісін таңдауда, бас қаңқасының милық және беттік бөлімі құрылысының жастық және жыныстың әр түрлігімен қоса, тістердің де ерекшеліктерін зерттеу керек. Ал өз кезегінде тіс -жақ жүйесінің аномалияларымен деформациялары бет пропорциясының бұзылуына, ағзаның көптеген мүшелері мен жүйелерінің тұрақты анатомиялық – функционалды бұзылыстарына әкеледі. [6, 7].

Жыныстық деморфизмді есепке ала отырып тіс – аномалияларын коррекциялау, тіс және тіс қатары ақауларын қалпына келтіру теориялық та, тәжірибелік те маңызы бар өзекті мәселе болып табылады.

Зерттеу мақсаты: Тұрақты тіс сауытының ерлер мен әйелдердегі ерекшелік заңдылықтарын анықтау.

Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеу барысында 79 науқас қаралды, оның ішінде – 37 ерлер, 42 - әйелдер. Стоматологиялық айна көмегімен одонтоскопия, зонд пен сызғыш көмегімен одонтометрия және фотоаппарат көмегімен суретке түсіру әдістері қолданылды.

Зерттеу нәтижесі:

1. Жоғарғы және төменгі жақ тіс қатарларының өлшемдері ерлерде үлкендігімен ерекшеленді.

2. Тұрақты тістер сауытының одонтоскопиялық сипаты бойынша: алдыңғы тістерде пішіні мен бедері бойынша айырмашылықтар анықталды. Ит тістер әйелдерде шеттері доғал, вестибулярлы және тілдік беттерінің бедері айқын, кіреуке валигі мен тілдік томпешіктері анық байқалады. Ерлерде күрек тістер тік бұрыш пішінді, ал ит тістер бесбұрыш пішінді, вестибулярлы және тілдік беттерінің бедері айқын емес. Бүйір тістерде вестибулярлы бет пішіні әйелдерде текше пішінді, ерлерде медио-дисталді бағытта созылыңқы. Ерлерде тіс төмпешіктері көлемі үлкен, ал төмпешіктер арасындағы бұрыштар дөңес, ал әйелдерде – көлемі кіші және бұрышы өткір.

3. Тұрақты тістер сауытының одонтометриялық сипаты бойынша: Жоғарғы жақ тістері сауытының мезио-дисталды өлшемдері ерлерде барлық тіс топтарында үлкен, әсіресе медиалды күрек тістер мен бірінші молярларда. Ал төменгі жақта да осы көрсеткіш, ерлерде екінші молярлардан басқа барлық тіс топтарында да басым түсті, әсіресе медиалды күрек тістерде

осы белгі айқын байқалады Жоғарғы жақ тістері сауытының вестибуло-лингвалды өлшемдері ерлерде, әйелдерге қарағанда барлық тіс топтарында үлкен, әсіресе ит тістерде. Осы көрсеткіш төменгі жақ тістерінде латерлды күрек тістерде, ит тіс және бірінші молярларда ерлерде өте айқын ерекшеленді.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Обоснование одонтоскопии, одонтометрии и одонтографии как необходимых этапов в технике моделирования зубов человека. 2005 год, Краюшкин, Александр Александрович
2. Оптимизация методов комплексного обследования и лечения пациентов с несоответствием размеров постоянных зубов параметрам зубочелюстных дуг. 2011 год, доктор медицинских наук Дмитриенко, Дмитрий Сергеевич
3. Закономерности формирования многокорневых зубов человека 2005 год, доктор медицинских наук Манашев, Георгий Геннадьевич
4. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И., Сапин М.Р. Анатомия зубов человека. М.: Медицинская книга; Н.Новгород; из-во НГМА, 2003.
5. Дмитриенко Т.Д., Краюшкин А.И., Дмитриенко С.В. Половой диморфизм постоянных зубов человека. Волгоград^ 2002.
6. О. В. Калмин, И. В. Маланьин, Л. А. Зюлькина, Е.Н. Шастин // Научные труды IX Международного конгресса «Здоровье и образование в XXI веке». - М., 2008.
7. Зюлькина, Л. А. Половые различия кранио-фациальных и одонтометрических параметров у жителей г. Пензы и Пензенской области / О. В. Калмин, И. В. Маланьин, П. В. Иванов, Л. А. Зюлькина П Кубанский научный медицинский вестник. - 2010.
8. Дмитриенко С.В., Краюшкин А.И. Частная анатомия постоянных зубов. Волгоград, 1998.
9. Зюлькина, Л. А. Половые различия кранио-фациальных и одонтометрических показателей и особенности редукции жевательного аппарата у жителей г. Пензы и Пензенской области / О. В. Калмин, И. В. Маланьин, П. В. Иванов, Л. А. Зюлькина // Вестник новых медицинских технологий. -2010